

УДК 619. 576.89:616.

ФАУНА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЙМЕРИИ КУР В ГИССАРСКОЙ ДОЛИНЕ ТАДЖИКИСТАН

У.М. САНГИНОВА, М.Ю. КУРЧИЕВ, Е.А. МАНИЛОВА

Институт зоологии и паразитологии им. Е.Н. Павловского Национальной академии наук
Таджикистан.

В статье представлены данные о фауне. Установлено повсеместное распространение эймерий в хозяйствах Гиссарской долины эймерии кур в котором установлена 6 видов, установлены процент встречаемости кур разными видами эймериих распространении и наиболее широко распространенные виды в районах равнинной зоны Гиссарской долины, установлена ассоциация эймерий, выявлена сезонная динамика инвазивности кур эймериями в котором наибольшая зараженность встречается в весеннее-осеннее периоды года, зараженности кур разных возрастных групп, установлены экстенсивность и интенсивность заражения кур, выяснены наиболее восприимчивые к эймериозам отношение возраста у кур, Во всех возрастных группах установлена ассоциация эймерий. У части птиц наблюдалось паразитирования 2-3 видов эймерий и более в хозяйствах Гиссарской долины Таджикистана.

Ключевые слова: куры - эймериоз – инвазивность-оциста. распространение

EIMERIOSIS OF CHICKEN IN THE GISSAR VALLEY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

U.M. SANGINOVA, M.YU. KURCHIEV, E.A. MANILOVA

E.N. Pavlovsky Institute of Zoology and Parasitology, National Academy of Sciences of
Tajikistan.

The article presents data on fauna. The widespread distribution of eimeria in the farms of the Hissar valley of aimeria chickens has been established, in which 6 species have been identified, the percentage of occurrence of chickens by different types of eimeria in their distribution and the most widespread species in the lowland areas of the Hissar Valley has been established, the association of eimeria has been established, the seasonal dynamics of the invasion of chickens by eimeria in which the greatest infestation occurs in spring- the autumn periods of the year, the infection rate of chickens of different age groups, the extent and intensity of infection of chickens were established, the most susceptible to eimeriosis in relation to age in chickens were identified, and the association of eimeria was established in all age groups. In some chickens, parasitization of 2-3 species of eimeria and more was observed in farms of the Gissar valley of Tajikistan.

Key words: chickens - eimeriosis – invasiveness-oocyst.distribution

Проблема эймериозов сегодня не менее актуальна, чем в прошлые годы. При благоприятных условиях кокцидии в течение короткого времени могут в огромных количествах накапливаться в птичнике. Эймериозы опасны не только сами по себе, но и ассоциацией с другими заболеваниями, что представляет большую угрозу для птицеводства. Даже легкая форма кокцидиоза в сочетании с неполноценным кормлением, вирусными и бактериальными инфекциями, в кормах и другими неблагоприятными обстоятельствами наносит производству значительные экономические потери.

Материал и методы исследования

Изучение и распространение эймериоза проводили в хозяйствах Гиссарской долины республики Таджикистана. С целью выяснения эпизоотической ситуации по эймериозу, обследованию были подвергнуты разные возрастные группы, а также ослабленные и

истощенные куры. Материалом для исследования служили пробы помета, соскобы из пораженных участков кишечника павших и вынужденно убитых птиц, которые отбирались от каждой птицы в отдельные пенициллиновые флакончики с добавлением 2,5%-го раствора двухромовокислого калия и обрабатывались по методу Дарлинга. Исследования для обнаружения и обработки спорулированных ооцист кокцидий проводили по общепринятой методике L.D. Pellerdy (1975).

Видовой состав эймерии определяли по морфологическим признакам ооцист (форма, величина, строение оболочек, наличие микропиле и полярных гранул, расположение цитоплазматической массы, количество спороцист).

В результате исследования у кур в хозяйствах жамоатах: Алмоси, Дехконабад, Дурбат, Нисор, МирзоТурсунзода, Навобод, Гиссарского района. Бахор, Чорсу, Чуянгарон, Гулистон, Карим Исмоилов района Вахдат. Чимтеппа, Чоргультеппа, Эсанбой Гулистон района Рудаки. Все эти районы расположены в равнинной зоне, где птицеводство очень широко распространено. В результате было обнаружено 6 видов эймерий: *E.tenella*, *E.acervulina*, *E.necatrix*, *E.praecox*, *E.mitis*, *E.maxima*. Процент встречаемости эймерий у птиц в Гиссарской долине Таджикистана приведены в рис. 1. [1.2.3].

По результатам проведенных исследований, инвазированность кур эймериями установлена во всех исследуемых хозяйствах района. Высокая ЭИ выявлена у цыплят до 20 дней — 65%, интенсивность заражения составила 15-120 ооцист. Наибольшее распространение имели следующие виды: *E.tenella* — 25,4%, *E.mitis* — 18,4%, *E.maxima* — 10,3%;

У взрослых кур экстенсивность инвазии составила 25%, интенсивность инвазии от 3 до 5 экземпляров в поле зрения микроскопа, в большей степени заражены *E.tenella* — 20,1%, *E.mitis* — 12,4%, *E.necatrix* — 4,2%, реже, и *E.maxima* — 0,6%

Паразитирование эймерий изменяется в зависимости от возраста кур и сезона года. Наибольшая зараженность выявлена у цыплят от 15 дней до месячного возраста (65%), интенсивность заражения составила 15-120 ооцист.

При исследовании 10 проб соскобов из различных объектов внешней среды на наличие ооцист эймерий в 9 пробах обнаружено большое количество спорулированных и неспорулированных ооцист эймерий, обнаружены 3 вида эймерий: *E.tenella*, *E.necatrix*, *E.acervulina*. [4.5].

Рис 1. Процент встречаемости эймерий кур в Гиссарской долине Таджикистана

Распространения

Установлено повсеместное распространение эймерий в хозяйствах Гиссарской долины, которые вызывают эймериозы. Несколько меньше количество ооцист обнаружено в соскобах из кормушек (до 15 ооцист в 20 п.з.), где выделено 3 вида: *E. tenella*, *E. mitis*, *E. maxima*. Эти данные свидетельствуют о том, что основными факторами передачи эймерий среди цыплят являются загрязненные эймериями кормушки и подстилка. Во всех возрастных группах установлена ассоциация эймерий. У части птиц наблюдалось паразитирование 2-3 видов эймерий и более. При ассоциативном течении эймериоза у цыплят установлена ярко выраженная сезонность. Вспышки заболевания чаще наблюдаются в весенне-летний период года, с апреля по июнь (64%). Такая болезнь чаще всего выявляется у молодняка в возрасте от 2 недель до 1 месяца и характеризуется быстрым распространением, большим процентом заболеваемости и летальности среди поголовья восприимчивой птицы. Причинами распространения заболеваемости птиц служат недостатки в уходе и содержании, ввиду не проведения мероприятий по профилактике эймериозов.

Проявления эймериоза могут отличаться в зависимости от того, в какой форме протекает болезнь. Особенно выражены клинические признаки у цыплят в возрасте до 2 месяцев. У эймериоза кур симптомы отличаются в зависимости от возраста птицы. При острой форме цыплята становятся сонливыми, малоактивными, вялыми. Почти все время они либо лежат, либо сидят с опущенными крыльями. Цыплята отказываются от еды и много пьют. Это происходит из-за того, что паразит нарушил функцию пищеварения. У птицы нарастает интоксикация. Нарушается обмен веществ, возникает анемия. Пораженные особи начинают группироваться вместе, перья у них становятся тусклыми и взъерошенными. В помете можно обнаружить кровавую примесь. Сережки и гребень пораженных цыплят приобретают белесый оттенок. У некоторых кур наступают судороги, происходит поражение центральной нервной системы. Без лечения большая часть птицы погибает.

В Гиссарской долине куры инвазируются в любое время года, но уровень зараженности зависит от сезона года и климатических условий. Выделение ооцист эймерии у цыплят наблюдается с 15 дневного возраста. У 30 дневных цыплят в результате исследования 250 голов зараженными оказались 130 голов или 52%. Обследованных 300 голов цыплят 3-х месячного возраста инвазированными оказались 186 голов или 62%. У взрослых кур экстенсивность инвазии равнялось 54%.

Наибольшие зараженность кур эймериями отмечены весной и оно составляло 72%, и осенью 63%. Высокая зараженность кур в эти периоды года объясняется прежде всего благоприятными условиями внешней среды. Зимой в связи с низкой температурой воздуха они значительно уменьшились распространением и составила 51%. Низкая зараженность наблюдалась в летний период из за жаркого периода года, которая составляла 47%.

Заключения

В обследованных хозяйствах Гиссарской долины инвазированность кур было почти одинаковой. Для того чтобы не допустить эпидемии эймериоза в хозяйствах, нужно соблюдать элементарные гигиенические правила. Если кур на курятнике немного, то при правильном их содержании заболевание на курятник проникнуть не сможет. Любая курица, поступившая в хозяйство, должна подвергаться процедуре карантина. Это поможет уберечь куриное хозяйство не только от эймериоза, но и от других опасных заболеваний. Кур нужно поселить в другом помещении и не допускать никакого контакта с собственной курицей. Ухаживающий персонал перед входом в сарай, в котором на карантине сидят куры, должен сменить обувь либо надеть бахилы. Это делается для того, чтобы работники не разнесли возможную инфекцию по всей территории. Основными факторами передачи эймерий среди сельскохозяйственных животных и кур являются загрязненные эймериями кормушки и подстилка, животные - паразитоносители. Во всех возрастных группах установлена

ассоциация эймерий. Причинами распространения заболеваемости животных и кур служат недостатки в уходе и содержании ввиду не проведения мероприятий по профилактике эймериозов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анпилогова Н.В. Видовой состав кокцидий кур и индеек в Таджикистане. Доклады АН. РТ., 1966, т. 9, №1: стр. 47 – 49
2. Крылов М. В. Определитель паразитических простейших. СПб, 1996; 602с.
3. Хейсин Е.М. Жизненные циклы кокцидий домашних животных. - М:Наука, 1967. с. 192.
4. Курчиев М.Ю. Биология и распространение кокцидий крупного рогатого скота в Центральном Таджикистане. Национальная ассоциация ученых. XVII Междунар. научн. - практич. конф. «Роль науки в развитии социума: теоретические и практические аспекты». (НАУ) Ч.1 (17) 2016. С. 38 - 40.
5. М.Ю.Курчиев, Ш.Салимова Фауна и биология эймерий кур гиссарской долины республики Таджикистана Современные концепции развития науки: сборник статей Международной научно-практической конференции (20 марта 2019 г, г. Магнитогорск). - Уфа: Аэтерна, 2019. с.11-13